

УДК 624 191.1

О ИЗУЧЕНИЯ СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

Сафаров И.И.¹

Ахмедов Ш.Р.²

Тешаев М.Х.³

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ «ТИИИМСХ»

³Бухарский филиал Института математики имени Романовского

Аннотация: Существующий метод расчета подземных сооружений на заданные воздействия могут быть подразделены на две группы в основу которых положены разные схематизации сооружений и их взаимодействия с грунтовой средой.

Ключевые слова: крутильные колебания, частота, цилиндр, модуль упругости, метод замораживания, вязкоупругие свойства

Abstract: The existing method for calculating ignited structures for given impacts can be divided into two groups, which are based on different schematization of structures and interactions with the soil environment.

Key words: torsional vibration, frequency, cylinder, elastic moment, freezing method, viscoelastic properties.

ВВЕДЕНИЕ

В первом случае влияний окружающей среды учитываются при помощи систем эквивалентных пружин и демферов, где жесткость и вязкость описываются экспериментально. Первая группа методов, включающая сейсродинамическую теорию сложных систем подземных сооружений [1,2], подробно разработана и широко применяется при расчете сейсмостойкости подземных трубопроводов, туннелей, станций метрополитена и др. Вторая - определение сейсмонапряженного состояния подземных сооружений и грунтовых массивов при заданных воздействиях - связана с использованием методов волновой динамики, когда грунтовая среда рассматривается в рамках механики сплошных сред, сооружения в рамках различных континуальных и дискретных моделей [3—5].

Решение волновых задач динамики твердого деформируемого тела даже при простейших предположениях относительно свойств среды (линейно-упругая, однородная, изотропная) для областей, соответствующих геометрии конкретных конструкций подземных сооружений, все еще сопряжено со значительными вычислительными трудностями.

Зависимости кольцевого напряжения от длины волны, построенные по вилковой (1) и сейсмодинамической (2) теории [2] мин.

Пространственные факторы, вязкость окружающей среды в волновой теории еще не

учитываются. Поэтому расчет сейсмостойкости подземных сооружений производится исходя из сейсродинамической теории сложных систем подземных сооружений.

Цель настоящей работы — сравнение двух подходов на примере цилиндрического слоя при стационарных (и нестационарных) воздействиях. Постановка задачи для цилиндрического слоя при действии гармонических волн изложена в работе [3]. Рассмотрим сейсмона-пряженное состояние цилиндрического слоя при воздействии нестационарных волн.

Бесконечно длинный однородный изотропный упругий цилиндрический слой, погруженный в бесконечно упругую среду, нагружается нестационарной плоской волной расширения. Волновой фронт параллелен осн слоя [3] (рисунок), т. е. имеет место плоская деформация. При импульсном воздействии решение строится из частей, составляющих волновые уравнения и для слоя, и для окружающей среды. Эти решения включают напряжения и перемещения, связанные с падающей волной, возбужденными и отраженными волнами в слое и окружающей среде.

Составляющие решения следует скомбинировать так, чтобы внутренняя поверхность слоя была свободной от напряжений, а на внешней выполнялись условия непрерывности для перемещений и напряжений. Начальные условия задаются при наличии интервалов между импульсами достаточной величины, позволяющих слою излучать такое количество энергии в окружающую среду, при котором материал слоя может аппроксимироваться как покоящийся перед приходом каждого импульса.

Движения цилиндрического слоя и окружающей среды описываются уравнениями (1) и (3). Решения дифференциального уравнения частных производных (1) [3] после преобразования Лапласа [6] записываются в виде

$$\varphi_t = \sum_{n=0}^{\infty} [A_{nj} J_{\alpha}(a_0 r) + B_{nj} N_n(a_0 r)] \cos n\theta,$$
$$\psi_t = \sum_{n=0}^{\infty} [C_{nj} I_{\alpha}(a_0 r) + D_{nj} N_n(a_0 r)] \sin n\theta,$$

Где $I(z)$ и $N(z)$ функции Бесселя первого и второго рода

$$\alpha_l^2 = p^2 / C_{\alpha j}^2; \beta_l^2 = p^2 / C_{\beta j}^2, A_{nj}, B_{nj}, C_{nj}, D_{nj} - \text{произвольные постоянные, определяемые из граничных условий } r = a \text{ и } r = b \text{ [3].}$$

Начальные условия нулевые, т. е. при $t = 0$ окружающая среда и слой находятся в покое. Согласно [3], подставив смещения и напряжения окружающей среды и слоя в граничные условия, получим систему комплексных неоднородных алгебраических уравнений шестого порядка, которую решим методом Гаусса с выделением главного элемента. Найдем произвольные! постоянные, после чего методом Мюллера вычислим корни основного определителя [3] $p_k = p_{rk} + ip_{lk} (k = 1, 2, \dots, 10)$. Исходя из теории вычетов [4] построим решение для окружающей среды и слоя.

Вычисления проведены при следующих исходных данных на машине ЕС-1035 на языке ФОРТРАН:

$$E_r / E_c = 0,85; \nu_r = 0,22; \nu_r = 0,25;$$
$$p_r / p_c = 0,65; ab = 0.6; \tau^* = C_p t / b$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты сравнения значений $(\sigma_{00} | r = b)$ на основе указанных теорий в зависимости

от величины D/λ показывают, что при $D/\lambda \geq 1$ в области длинных волн они совпадают с точностью до 10- 15%, в области коротких различие составляет 60%.

При расчетах подземных сооружений на действие сейсмических волн для $D/\lambda < 1$ необходимости учета дифракции (стационарных и нестационарных) волн отсутствуй/ В этой области достаточно изучить напряженно-деформированное состояние подземных сооружений на основе динамической теорий сейсмостойкости Щ. Задача дифракции возникает при действия на подземные сооружения коротких волн при $D/\lambda \geq 1$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидов Т.Р., Кузнецов С.В., Мардонов Б.М., Мирзаев И. Прикладные задачи сейсродинамики сооружений. Книга1. – Ташкент: Фан, 2019, -268с.
2. Мубораков Сейсродинамика подземных сооружений типа оболочек. Ташкент. - «Фан». - 192с.
3. Авлиякулов Н.Н., Сафаров И.И. Современные задачи статики и динамики подземных трубопроводов. Ташкент, Fan va texnologiya 2007, 306 с.
4. Напетваридзе Ш.Г. Сейсмостойкость гидротехнических сооружений. М.: Госстройиздат, 1959. 216 с.
5. Pao Y.H. Mow C.C. The diffraction of elastic waves and dynamic stress concentrations. – N.Y.: Crane Russak and Co. 1973, p. 694
- Huang H., Lu Y.P., Wang Y.FF. Transient interaction of spherical acoustic waves a cylindrical elastic shell and it's internal multi-degree-of – freedom mechanical systems. J.Acoust. Soc. America. 1974, Vol 56, №1, p. 4-10
1. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.
2. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.
3. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
4. ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
5. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
6. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
7. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
9. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
10. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
11. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

12. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
13. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
14. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
15. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
19. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
20. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.